

TIBBIYOT SOHASIDA AXBOROT KOMMUNIKASIYA VOSITALARINI QO'LLASH. ULARNI MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6011643>

Abdujalilov Sodiqjon

stajyor o'qituvchi, *Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri.*

Parpiyev Sanjarbek

Magistrant Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri.

Abdulvoxidov Tursunali

Magistrant Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan shahri.

Annotasiya: *Mazkur maqola mamlakatimiz va jahon tibbiyoti taraqqiyot bosqichlari, ulardan foydalanishni optimallashtirishni tashkil etish va zamon talabiga mos yangi tabbiyot dastgohlarining modellari va amaliyotga tadbiq etish choralari xususida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *model, tibbiyot, sun'iy intellekt (SI), optimallashtirish, modellashtirish, axborot, kommunikasiya.*

Dunyoda ro'y berayotgan va shiddat bilan rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari davrida tibbiyot texnologiyalarini rivojlantirish, pandemiya holatidan iloji boricha tezroq chiqish masalasi yotmoqda. Odam kasalliklari, ularni davolash va oldini olishni o'rganadigan klinik fanlar asosiy davolash usuliga ko'ra, terapiya va xirurgiyaga bo'linadi. Tibbiyotning ushbu qismlari ham, o'z navbatida, ma'lum a'zo, tizimlar kasalliklarini atroflicha o'rganishi, yo'nalishi bo'yicha turli sohalarga bo'linadi.[1]

Rivojlangan mamlakatlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish uslubi bundan 40-50 yil avval boshlangan va hozirgi kunga kelib AQSH, Germaniya, Isroil va Hindiston kabi mamlakatlar o'z tibbiyot sohasi bilan yuzlab muammolarga balham berishmoqda. Eng asosiysi, tibbiyot sohasida inson omilini kamaytirgan holda yuzlab mini-operatsiyalarni amalga oshirish ishlarini optimallashtirish ishlari olib borilmoqda. Yangi tibbiyot apparatlarining modellari esa insonlarni tobora kompyuter texnologiyalari bilan ishlash jarayonining qay darajada zarurligini namoyon etadi.

Axborot texnologiyalari (IT) dunyosi zamonaviy sog'liqni saqlash tizimlarining tibbiy ma'lumotlarni olish, saqlash, kirish va yetkazish usullarini o'zgartirdi. Ushbu

ishlanmalar bemorlar va tibbiy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun katta foyda keltiradi, ammo ular bemorning shaxsiy hayoti va maxfiyligini himoya qilishda axloqiy va huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shifokor-bemor munosabatlarining an'anaviy va gumanistik kontseptsiyasi ham tahdid ostida, chunki IT shaxsiy maslahatlarga bo'lgan ehtiyojni chetlab o'tish uchun ishlatiladi. Tibbiyotda IT-dan foydalanishni davom ettirish va uning potentsial xavflarini minimallashtirishning samarali usullaridan biri bu huquqiy islohotlar va bemorlarning avtonomiyasining mavjudligi va ifodalanishi uchun davlat standartlarini belgilashdir. Oxir oqibat, tibbiyot maqsadlariga erishish vositasi sifatida IT ning roli va cheklovlari uning samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqilishi, aniq belgilanishi va oqilona belgilanishi kerak.[2]

Tibbiy axborot tizimlarning rivojlanish tarixi

Sog'liqni saqlashda tibbiy axborot tizimlari tuzishda hisoblash uskunalari birinchi bo'lib AQSHda XX asrning 50 yillarning o'rtasida ishlatishga urinib ko'rishdi. TATning birinchi proyeksi "General Electric" firmasi tomonidan tuzilgan MEDINET bo'lgan. Mahalliy sog'liqni saqlash axboroti o'z faoliyatini Jarrohlik Instituti rahbari A.V. Vishnevskiy tahlilni avtomatlashtirish ishlaridan boshlangan. Sog'liqni saqlashda EHMni ishlatishda tipik vaziyat bo'lgan: turli xil ishlab chiqarilgan avtomatlashtirilgan tizimlar texnologiyasi(ATT)operatsiyalari ketma-ket ko'rinishda bo'lib, oldindan qo'yilgan maqsadga erishishga imkon bergan.

70-yillardan boshlab ATT rivojlanishi 2 turli xil yo'nalishlarga bolindi:

- 1) integrallashgan kompleksklarning tuzilishi, bunda turli xil qo'llanmalarni qo'llab-quvatlash uchun bitta kuchli kompyuter (server) ishlatilgan;
- 2) taqsimlangan tizimlarni tuzish, bunda mustaqil kompyuterlar bilan maxsuslashtirilgan qo'llanmalarni bo'limli realizatsiyasini qo'llab quvatlash.

Ikkala ishlanmalarda yagona ma'lumotlar bazasining umumiy mavjuti tamoyili (prinsipi) ustun bo'lgan, bunda bemor haqida axborot saqlanadi.

Tashqi muhitning organizmga ta'siri va aholi sog'ligini muhofaza qilish tadbirlarini o'rganadigan tibbiy-ijtimoiy va gigiyenik fanlarga ijtimoiy gigiyena hamda sog'likni saqlashni tashkil etish, umumiy gigiyena, bolalar va o'smirlar gigiyenasi, kommunal gigiyena, ovqatlanish gigiyenasi, radiatsion gigiyena, mehnat gigiyenasi, epidemiologiya va tibbiyot geografiyasi, shuningdek, tibbiyot etikasi va deontologiyasi kiradi.[3]

Tibbiyotning bunday bo'linishi shartli, chunki ijtimoiy jarayonlar barcha tibbiyot fanlariga, shuningdek, ilmiy-amaliy sohalar (harbiy tibbiyot, kosmik T, sport tibbiyoti, sud tibbiyoti va boshqa(lar))ga bevosita taalluqlidir. Tibbiy-biologik fanlar uchun xarakterli bo'lgan eksperimental usul esa klinik va gigiyenik tibbiyot sohasiga ham

keng kirib bormoqda. Tibbiyot tabiiy fanlar (biologiya, fizika, kimyo) va ijtimoiy fanlar hamda texnika bilan chambarchas bog'langan.

Kompyuter uskunalari hozirda ko'plab diagnostika uskunalari uchun ajralmas hisoblanadi. Tibbiyotda kompyuterlarning asosiy qo'llanilishi shifoxona axborot tizimi, tibbiyotda ma'lumotlarni tahlil qilish, tibbiy tasvirlash laboratoriyasi hisoblash, kompyuter yordamida tibbiy qarorlar qabul qilish, og'ir bemorlarni parvarish qilish, kompyuter yordamida terapiya va boshqalar.

Zamonaviy tibbiyot muassasalarida davolash jarayonidan oldin IT texnologiyalarga bo'lgan murojaatni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, patsient-bemor kasallik anketasini elektron to'ldirgan holda boragan poliklinikasiga onlayn ro'yxatdan o'tib, navbat uchun ariza berishi mumkin. Bu esa o'z navbatida kasalxonalarda kelib chiqayotgan qatordan-qator navbatlar va tushunmovchiliklarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Ba'zi hollarda esa odamlar shifokorlar tomonidan qo'yilgan noto'g'ri diagnoz orqali mavjud bo'lmagan kasalliklarni yuqtirib olish holatlari ham kuzatilgan. Yuqorida keltirib o'tilgan salbiy holatlarning asta sekinlik bilan kamayib borishi uchun zamonaviy tibbiyot texnologiyalari yechim sifatida ko'rilmog'da. Chunki bemorning jismoniy va ruhuiy holatini hech qanday inson omilisiz SI moslangan apparatlar yuqori darajadagi aniqlikda ko'rsatib berib, ish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tibbiyot sohasida AKT va dasturiy ta'minotdan foydalanish

Tibbiy axborot-keng ma'noda bu har qanday tibbiyotga taalluqli bo'lgan axborot. Tor ma'noda-insonga (bemor sifatida) taalluqli axborot, ya'ni uning salomatligi,organizimining xususiyatlari,kechgan kasalliklari va h.k haqidagi axborot.

Tibbiy axborotning turlari:

1.Alifbo-raqamli axborot tibbiy axborotning keng mazmuniy qismini tashkil qiladi (bosma va qo'lyozma hujjatlar).

2.Vizual axborot: statistik: turli xil tasvirlar (rentgenogrammlar, exokardiogrammlar va boshqalar). dinamik: bemorning yurish-turishi va yuz harakatlari(mimika),payli refleksklar,tashxisiy uskunalar bilan generatsiya qilingan,ko'z qorachig'ining nurga reaksiyasi, dinamik tasvirlar

3.Tovushli axborot:nutq:davolovchi shifokoming munosabati,bemoming nevrologik va psixik potologiyali nutqi: tashxisiy uskunalar bilan generatsiya qilingan tovushli signallar: qon oqimining ExoKGda dopler signallari, floumetrik signallar va boshqalar; elektron usul bilan kuchaytirilgan odam organizming tabiiy tovushlari;

4.Axborotning kombinatsiyalashgan turlari-turli xil alilbo-raqamli,vizual va tovushli axborotlarning birikmalari.

Tibbiy axborot tizimlari

Axborot texnologiyalari (AT)-axborotning qayta ishlashida ishlatiladigan usullarning va uskunalarning yig'indisi. Zamonaviy AT-kompyuterlashtirilgan qayta ishlash, saqlash, uzatish va ishlatish usullari

Axborot tizimi - metodologik, dasturiy, texnik, axborotlashtirish tashkilotining ish faoliyati jarayonini qo'llab quvatlovchi axborot va uni tashkillashtirish vositalari kompleksi. Tibbiy axborot tizim (TAT)-dasturiy-texnik vositalar, davolash-profilaktik muassasalarida sodir bo'ladigan turli xil avtomatlashtirish jarayonlarda qo'llanadigan ma'lumotlar va bilimlar bazasi.

Model atamasi. Tibbiy sistemalarni modellashtirish.

Hodisa va jarayonlarni o'rganish, unga oid masalalarni hal qilish ularni axborot texnologiyalari asosida modellashtirish va boshqarish orqali amalga oshiriladi. Shu ma'noda boshqarish, optimal boshqarish tushunchalarini, boshqarishga imkon beradigan aloqa tushunchasini harnda fizik, biologik, iqtisodiy masalalarni modellashtirish, xususan, ma'lumotlarni modellashtirish va kompyuterli modellashtirish haqida tegishli bilimga ega bo'lish zamon talabi hisoblanadi va avtomatik tizimlar, fizik, matematik, biologik, iqtisodiy va boshqa modellar, matematik modellashtirish va uning bosqichlari, kompyuterli modellashtirish va uning mohiyatidan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA INTERNET NASHRLAR RO'YXATI:

1. Valckx, M., & De Wyeve, B. (2006). Information and communication technologies in higher education: evidence-based practices in medical education. *Medical Teacher*, 28(1), 40-48.
2. Xolmarov T.X. Informatika i iformai oHbC
3. Sattorov A. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. T.: Fan va texnologiya, 2006
4. Apunov B. C. A., Yucynov III. P., Kamolov I. P. Informatika va xisoblash texnikasi asoslarini o'rganut. -T.: 1992.
5. Apunov C. A., Yucynov III. P., Kamolov I. P. Betsik dactypaa tili. -T.: 1994.
6. www.pedagog.uz
7. www.tma.uz,
8. www.lex.uz
9. <https://ru.pinterest.com/vkhamidov/>
10. <https://www.coursera.org/>
11. <http://yenka.com>

